

Научная статья

УДК 159.9.018

DOI: 10.5281/zenodo.15813264

СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОПРОСНИКА «ШКАЛА РОДИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ» П. ДРЕГО

©2025 Н.Ю. Кравчук¹, Н.О. Олейник²

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Херсонский государственный педагогический университет»

ORCID¹: 0009-0006-0670-852X

ORCID²: 0000-0002-8351-8803

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье представлены результаты стандартизации русскоязычной версии опросника «Шкала родительских предписаний» П. Дрего, состоящего из 76 утверждений, организованных в 14 шкал. Выборка составила 261 студента в возрасте 17–56 лет. Для оценки распределений рассчитаны описательная статистика, критерий Колмогорова-Смирнова. Нормативные границы выборки установлены с помощью процентильного метода, что позволило адекватно учитывать асимметрию распределений и различное количество пунктов в шкалах, а также снизить влияние выбросов. По каждой шкале рассчитаны процентиля 25 % и 75 %, определяющие нижнюю и верхнюю границы нормы. Для выявления межгрупповых различий применяли критерий χ^2 Пирсона с последующим пост-хок анализом. Учитывалась возрастная (поколения X, Y, Z) и гендерная специфика. Статистически значимые гендерные различия выявлены в выраженности предписания «Не делай», также обнаружены значимые различия между поколениями X и Z по предписаниям «Не взрослей», «Не думай», «Не будь в здравом уме» и «Не чувствуй».

Ключевые слова: родительские предписания, «Шкала родительских предписаний», адаптация опросников, стандартизация опросников, поколения X, Y и Z.

Для цитирования: Кравчук Н.Ю. Стандартизация опросника «Шкала родительских предписаний» П. Дрего / Н.Ю. Кравчук, Н.О. Олейник // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 4. – С. 206–218. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15813264>.

Введение. Каждый человек с раннего детства усваивает послания, которые формируют его представления о себе и мире. Некоторые из них становятся поддерживающими ориентирами, помогая адаптироваться и добиваться успеха, тогда как другие, напротив, незаметно ограничивают развитие, выбор и свободу действий. В транзактном анализе такие скрытые директивы называют родительскими предписаниями. Ребенок усваивает их в раннем возрасте на бессознательном уровне, потому что эти установки определяют жизненный сценарий, влияя на самооценку, межличностные отношения и профессиональный путь.

Концепция родительских предписаний берёт свое начало в работах Э. Берна, основателя транзакционного анализа. В книге «Люди, которые играют в игры» [1] он ввёл термин «сценарные предписания» как ключевой элемент формирования жизненного сценария человека. Э. Берн утверждал, что предписания исходят из Эго-состояний *контролирующего Родителя* или *сумасшедшего Ребёнка* взрослых, имеют скрытый характер и приводят к формированию ограничений, обуславливая специфику жизненного сценария. Реализация сценарных предписаний происходит, по мнению автора книги, «в

силу определённых свойств человеческого ума» [1, с. 48]. Также Э. Берн различал предписания и заветы (заповеди), указывая на их принципиальные различия. Предписания являются бессознательными негативными установками, ограничивающими развитие личности, в то время как заветы исходят из Эго-состояния *заботливого Родителя* и представляют собой осознанные наставления, направленные на успешную социализацию ребенка. Важно учитывать, что эти два типа родительских посланий могут находиться в противоречии друг с другом, создавая внутренний конфликт [1].

Дальнейшее развитие концепции предписаний произошло в работах Р. Гулдинга и М. Гулдинг, которые систематизировали их, впервые выделив 12 базовых запретов, и назвали предписания «родительскими» [7]. Они предложили альтернативный взгляд, согласно которому ребенок не является пассивным носителем сценария, а принимает осознанные или частично осознанные решения в ответ на родительские запреты. Р. и М. Гулдинги показали, что предписания передаются не только через прямые высказывания родителей, но и через их невербальное поведение, эмоциональные реакции и даже молчаливое одобрение или неодобрение. Они также отметили, что жёсткость предписаний варьируется от относительно мягких до глубоко травмирующих.

Расширение теоретического понимания предписаний связано с исследованиями П. Дрего, индийского психолога и специалиста в области транзактного анализа, которая изучала их влияния на формирование жизненных сценариев, а также разработала методологию терапевтической работы с данными установками. Исследования П. Дрего началась в 1976 году с изучения жизненных сценариев и предписаний в магистерской диссертации «Dramas People Stage», где были выявлены группы негативных сообщений, с помощью которых можно передать каждое предписание [13]. Позднее она разработала и стандартизировала опросник «Шкала родительских предписаний» (Drego Injunction Scale) [6], который стал первым и наиболее известным психодиагностическим инструментом для оценки предписаний.

Вопрос о количестве предписаний остаётся дискуссионным. Основные запреты сформулированы Р. и М. Гулдингами в 70-ых годах XX века, окончательный список из двенадцати предписаний был опубликован ими в 1979 году в книге «Изменение жизни с помощью терапии пересмотра решений» – это предписания «Не существуй», «Не будь собой», «Не будь ребенком», «Не взрослей», «Не делай», «Не будь значимым», «Не будь лидером», «Не принадлежи», «Не сближайся», «Не чувствуй», «Не думай», «Не будь здоровым» [7]. В период становления теории родительских предписаний ученые предпринимали попытки как уменьшить число посланий, так и расширить их. Например, Ч. Хартман и Н. Нарбо [9] в 1974 году утверждали, что существует только два катастрофических предписания «Не существуй» и «Не будь нормальным», а все остальные запреты, предложенные Р. и М. Гулдингами, являются способами обхода катастрофических родительских предписаний. Однако эта идея не нашла поддержки у научного сообщества.

П. Дрего в докторской диссертации «The Inner Prison» (1984) расширила список предписаний, добавив к 12 предписаниям Гулдингов два новых, характерных для индийской культуры: «Не будь святым» (Don't Be Holy) – запрет на духовное развитие, связанный с подавлением личностного поиска в догматической среде, и «Не борись за справедливость» (Don't Fight for Justice) – предписание избегать конфронтации и подавлять стремление к защите собственных прав [13].

Развивая концепцию родительских предписаний, М. Олден [5] в 1988 вводит понятие «паутинные» предписания – это такой вид положительных установок, которые на самом деле являются скрытыми ограничениями. «Паутинные» предписания являются одними из самых труднопреодолимых, так как даются из лучших побуждений, но становятся

замаскированными ограничивающими убеждениями и начинают оказывать значительное влияние на жизненный сценарий.

К. Рамонд в 1994 году предложила новое культурное предписание «Не меняйся» в качестве основы жизненного сценария, который помогает подросткам из семей иммигрантов избежать интеграции в культуру новой страны [14].

В дальнейшем представления о предписаниях были дополнены Дж. МакНилом, который в 2000 году добавил к предписаниям по Р. и М. Гулдингам ещё 10 запретов [11], в 2010 – дополнил эти представления тремя дополнительными посланиями. Помимо этого Дж. МакНилом разделил предписания на пять категорий: предписания о выживании, привязанности, идентичности, компетентности и безопасности [12].

Адаптация Drego Injunction Scale обусловлена несколькими факторами. Первый из них – временной – шкала была разработана в 1980-х годах, и с тех пор социальные и культурные контексты значительно изменились. Второй фактор заключается в культурных различиях между населением Индии, для которого шкала была стандартизирована, и России. Различия в языке и культуре, согласно гипотезе лингвистической относительности Сепира-Уорфа, определяют различие в мышлении, так как, язык оказывает влияние на когнитивные процессы и восприятие реальности [2]. Предписания, выраженные на одном языке, могут иметь иное значение в другой языковой среде, что делает необходимой прагматическую и социокультурную адаптацию инструмента. Такая адаптация уже проведена нами ранее, в основу неё положена стратегия доместикизации [3, 4]. Целью настоящего исследования является стандартизация русской версии опросника «Шкала родительских предписаний» П. Дрего путем определения нормативных значений, анализа распределения баллов и выявления межгрупповых различий.

Материалы и методы

Выборка. В исследовании приняли участие 261 студент бакалавриата и магистратуры в возрасте от 17 до 56 лет ($M=33,70$, $SD=9,99$), обучающиеся в ФГБОУ ВО «ХГПУ» (82,78%) и НИУ МГСУ (17,62%). В группе испытуемых представлены как мужчины (19%), так и женщины (81%), что позволило провести анализ с учетом гендерных различий.

Участники оценивали утверждения добровольно, данные собирались онлайн с помощью платформы Yandex Forms.

Структура опросника. Исходная версия опросника включала 12 шкал, однако в процессе адаптации обнаружено, что шкала «Не будь собой» содержит вопросы двух типов – отражающие предписание «Не будь самим собой» и «Не будь своего пола». В связи с этим исходная шкала была модифицирована: разделена на две, а их содержательная основа дополнена соответствующими вопросами. Кроме того, установлено, что в исходной версии опросника отсутствовала шкала «Не делай», несмотря на то, что данное предписание описано в теоретической концепции Р. и М. Гулдингов [7]. Для устранения указанного пробела структура русской версии опросника дополнена соответствующей шкалой. Таким образом, адаптированная и модифицированная русскоязычная версия опросника «Шкала родительских предписаний» включает 76 вопросов распределённых по 14 шкалам, каждая из которых отражает определенное родительское послание: «Не существуй», «Не будь собой», «Не будь своего пола», «Не будь ребенком», «Не взрослей», «Не делай», «Не будь важным», «Не добивайся успеха», «Не сближайся», «Не будь здоровым», «Не думай», «Не будь в здравом уме», «Не чувствуй» и «Не принадлежи».

Методы исследования. Все расчёты проводились в программах IBM SPSS Statistics + AMOS v23 и Microsoft Excel 2007 с использованием надстройки «Анализ данных».

Для каждой шкалы рассчитаны критерий Колмогорова-Смирнова и описательная статистика, построены гистограммы распределения баллов, что позволило наглядно

представить характеристики распределения и выявить отклонения от нормы. Установление нормативных значений производилось при помощи процентильного метода.

Для анализа межгрупповых различий выборку разделили на три возрастные группы в соответствии с теорией поколений Н. Хоува и У. Штрауса [10]: поколение X ($n = 41$) – 45-56 лет ($M = 47,95$, $SD = 3,29$), поколение Y ($n = 130$) – 30-44 года ($M = 37,44$, $SD = 3,71$) и поколение Z ($n = 90$) – 17-29 лет ($M = 21,81$, $SD = 3,12$). Данный подход учитывает влияние поколенческих факторов на выраженность родительских предписаний. Анализ гендерных различий происходил путём сравнения двух групп испытуемых, разделённых по признаку пола: мужчины ($n = 50$) и женщины ($n = 211$). Для выявления различий в выраженности предписаний рассчитаны частоты низких, средних и высоких значений по каждой шкале в рамках возрастных и гендерных групп. Статистическая проверка различий между группами осуществлялась с помощью вычисления критерия χ^2 Пирсона. Пост-хок анализ проводился для шкал с выявленной статистически значимой разницей результатов.

Результаты и обсуждение исследования

Анализ распределений баллов по шкалам. Для понимания распределения баллов и выявления закономерностей по каждой шкале рассчитана описательная статистика, результаты которой представлены в Табл. 1, а также построены гистограммы распределения баллов.

Таблица 1. Описательная статистика шкал

Предписание	<i>M</i>	<i>SE</i>	<i>Me</i>	<i>Mo</i>	<i>SD</i>	σ^2	<i>Sk</i>	<i>Ex</i>
1. Не существуй	13,04	0,31	12	12	4,97	24,68	0,13	0,68
2. Не будь собой	19,24	0,64	16	9	10,35	107,19	0,78	1,05
3. Не будь своего пола	18,57	0,45	17	17	7,26	52,64	0,55	0,81
4. Не взрослей	21,02	0,41	20	20	6,62	43,87	-0,08	0,33
5. Не будь ребенком	17,88	0,38	17	17	6,12	37,43	-0,13	0,29
6. Не делай	31,40	0,45	32	34	7,24	52,48	0,47	0,27
7. Не будь важным	18,82	0,36	18	16	5,81	33,75	-0,29	0,40
8. Не добивайся успеха	21,16	0,39	21	22	6,23	38,84	0,17	0,35
9. Не сближайся	20,95	0,37	21	17	6,01	36,09	0,39	0,24
10. Не будь здоровым	18,80	0,35	19	20	5,6	31,37	-0,28	0,12
11. Не думай	20,19	0,43	20	22	7,01	49,07	0,11	0,32
12. Не будь в своем уме	12,53	0,41	11	5	6,54	42,78	0,65	1,06
13. Не чувствуй	18,14	0,41	18	16	6,57	43,17	0,03	0,26
14. Не принадлежи	17,38	0,39	17	15	6,23	38,76	-0,21	0,26

M – среднее арифметическое значение; *SE* – стандартная ошибка среднего; *Me* – медиана; *Mo* – мода; *SD* – стандартное отклонение; σ^2 – дисперсия; *Sk* – асимметрия; *Ex* – эксцесс

Исходя из данных описательной статистики можно сделать вывод о том, что наиболее выраженные предписания в выборке – это «Не делай» (31,40), «Не будь здоровым» (21,52), «Не добивайся успеха» (21,16) и «Не сближайся» (20,95), что указывает на сильное влияние данных установок в исследуемой группе. Наименее выраженными предписаниями являются «Не существуй» (13,04) и «Не будь в здравом уме» (12,53), что свидетельствует о принятии обратных предписаний испытуемыми. Основная масса испытуемых демонстрирует средний уровень их выраженности предписаний. Распределение шкал «Не будь в здравом уме» и «Не будь собой» наиболее сильно отклоняется от нормального (Рис. 1). Высокий уровень асимметрии в этих шкалах

указывает на тенденцию в современном русском обществе принимать обратные предписания, что не умаляет их влияния, но делает его более конструктивным. Подобные отклонения от нормального распределения могут быть вызваны культурными, социальными или возрастными особенностями испытуемых, поэтому требуются дополнительные исследования в данном направлении.

Рисунок 1. Гистограммы распределения баллов по шкалам «Не будь собой» и «Не будь в здравом уме»

Помимо этого для оценки нормальности распределения вычислен критерий Колмогорова–Смирнова, результаты которого представлены в Табл. 2. Полученные данные свидетельствуют о том, что распределение баллов по большинству шкал (кроме шкал «Не добивайся успеха» и «Не сближайся») отличается от нормального.

Таблица 2. Критерий Колмогорова–Смирнова

№п/п	Предписания	Статистика	Значимость (р-значение)*
1	Не существуй	0,105	0,001
2	Не будь собой	0,136	0,001
3	Не будь своего пола	0,097	0,001
4	Не будь ребенком	0,063	0,014
5	Не взрослей	0,071	0,003
6	Не делай	0,061	0,021
7	Не будь важным	0,094	0,001
8	Не добивайся успеха	0,054	0,064
9	Не сближайся	0,053	0,075
10	Не будь здоровым	0,056	0,048
11	Не думай	0,058	0,035
12	Не будь в здравом уме	0,126	0,001
13	Не чувствуй	0,064	0,011
14	Не принадлежи	0,062	0,016

*Если $p < 0,05$, то гипотеза о нормальности распределения отвергается.

*Если $p \geq 0,05$, то распределение не отличается от нормального, т.е. нормальность допущена.

Полученные данные свидетельствуют о том, что распределение баллов по большинству шкал (кроме шкал «Не добивайся успеха», «Не сближайся» и «Не будь здоровым») отличается от нормального.

Определение нормативных показателей. Для определения нормативных значений применялся процентильный метод, поскольку он оптимален для данных с

ненормальным распределением и шкалам с различным числом вопросов. В отличие от расчёта среднего значения, который рекомендует автор методики П. Дрего [6], данный метод менее чувствителен к выбросам, обеспечивает стабильные и надежные нормы, особенно при асимметричном распределении.

На основе анализа распределения баллов по каждой шкале установлены границы для низкого и высокого уровня выраженности родительских предписаний. Эти границы определяют диапазоны значений, в которых находятся 25% испытуемых с наименьшими и наибольшими результатами (Табл. 3).

Таблица 3. Нормативные границы низкого и высокого уровней выраженности родительских предписаний (25-й и 75-й процентиля)

№п/п	Название предписания	Низкие значения	Средние значения	Высокие значения
1.	Не существуй	5-8	9-16	17-45
2.	Не будь собой	7-10	11-25	26-63
3.	Не будь своего пола	7-12	13-23	24-63
4.	Не будь ребенком	5-15	16-25	26-45
5.	Не взрослей	5-12	13-22	23-45
6.	Не делай	7-25	26-35	36-63
7.	Не будь важным	5-14	15-23	24-45
8.	Не добивайся успеха	5-16	17-25	26-45
9.	Не сближайся	5-16	17-25	26-45
10.	Не будь здоровым	5-14	15-23	24-45
11.	Не думай	5-14	15-25	26-45
12.	Не будь в здравом уме	5-6	7-16	17-45
13.	Не чувствуй	5-13	14-22	23-45
14.	Не принадлежи	5-12	13-22	23-45

У испытуемых, чьи баллы попали в диапазон низких значений по шкалам, наблюдается тенденция к наличию обратных предписаний. Это свидетельствует о психологическом механизме сопротивления или вытеснения родительских установок, что выражается в противоположных действиях или убеждениях. Например, индивид, получивший низкий балл по шкале «Не будь собой», может демонстрировать сильную потребность в самоутверждении и выражении своей индивидуальности, несмотря на первоначальные ограничения, наложенные предписанием.

С другой стороны, у испытуемого, чьи баллы попали в диапазон высоких значений, выражены прямые предписания, что указывает на принятие этих запретов и их влияния на личностное развитие.

Анализ гендерных и возрастных различий в выраженности родительских предписаний. В ходе исследования все родительские предписания проанализированы с целью выявления гендерных различий. Статистически значимые различия, выявленные с помощью критерия χ^2 ($p < 0,01$) обнаружены в предписании «Не делай», что указывает на различную степень его принятия мужчинами и женщинами (Табл. 4).

Таблица 4. Распределение уровней выраженности предписания «Не делай»

Уровень выраженности	Мужчины, %	Женщины, %
Низкий	32,00	19,39
Средний	38,00	64,29
Высокий	30,00	16,33

Полученные данные указывают на то, что мужчины чаще принимают обратное предписание «Не делай» и демонстрируют большую склонность к самостоятельности,

чем женщины. Среди женщин преобладает средний уровень выраженности, что говорит о том, что женщины в целом более свободны от воздействия данного запрета. В то же время высокий уровень выраженности встречается у мужчин почти в два раза чаще, что свидетельствует о наличии группы, испытывающей сильное давление со стороны воспитания в духе инфантильности.

Средние значения у мужчин ($M = 30,56$) и женщин ($M = 30,93$) одинаковы, однако у мужчин наблюдается значительно большая дисперсия (67,97 против 37,18 у женщин), что свидетельствует о гетерогенности мужской выборки. Графическое распределение у мужчин имеет ненормальный характер с двумя пиками и всплеском в начале, что указывает на существование субгрупп с разными стратегиями восприятия и реализации предписания (см. *Рис. 2* и *Рис. 3*). Эцесс распределения у женщин (0,99), напротив, говорит о выраженной остроконечности, что подтверждает сосредоточенность показателей вокруг среднего значения. Поэтому мужская выборка была разделена на поколения и анализировалась далее.

Рисунок 2. Характер распределения баллов у мужчин по предписанию «Не думай»

Рисунок 3. Характер распределения баллов у женщин по предписанию «Не думай»

При рассмотрении выборки мужчин по поколениям (X, Y, Z) выявлены статистически значимые различия между поколениями X и Z (χ^2 , $p < 0,01$). Средние значения для групп распределились следующим образом:

- поколение X – 28,00
- поколение Y – 26,60
- поколение Z – 31,65

Эти результаты указывают на тенденцию к усилению принятия предписания «Не делай» у молодежи по сравнению с более старшими поколениями, что говорит о выраженном запрете на самостоятельные решения, инфантилизме у представителей

поколения Z. Мужчины поколения X демонстрируют показатели близкие к значениям поколения Y, что является следствием общности культурных норм их воспитания. Таким образом, наличие двух пиков в распределении у мужчин свидетельствует о существовании двух групп, одна из которых не принимает предписание и демонстрирует высокую самостоятельность, вторая – принимает его и стремится к зависимой модели поведения.

Высокий процент среднего уровня выраженности у женщин указывает на то, что они в большей степени склонны адаптироваться к требованиям среды и находить баланс между самостоятельностью и зависимостью. Рост средних значений у поколения Z среди мужчин может быть связан с воспитанием в условиях гиперопеки и усиленного контроля, что в дальнейшем приводит к большей склонности к несамостоятельности. Мужчины старших поколений чаще оказывают сопротивление принятию предписания «Не делай», в то время как представители поколения Z демонстрируют большую восприимчивость к этой установке.

Таким образом, выявленные различия указывают на значимое влияние пола и возраста на уровень выраженности предписания «Не делай». Мужчины демонстрируют большую поляризацию в реакциях, в то время как у женщин прослеживается более равномерное распределение. В поколенческом разрезе наблюдается тенденция к увеличению принятия предписания у молодежи. Однако вопрос требует дальнейшего изучения на большей выборке испытуемых.

Обнаруженные статистически значимые различия между поколениями по некоторым другим предписаниям представлены в *Табл. 5*.

Таблица 5. Уровень статистической значимости различий между поколениями

Предписания	X и Y	X и Z	Y и Z
5. Не взрослей	0,1	0,02	0,1
11. Не думай	0,1	0,02	
12. Не будь в здравом уме	0,1	0,02	
13. Не чувствуй	0,1		0,1

Выводы. Результатом исследования по стандартизации русскоязычной версии «Шкалы родительских предписаний» стало определение нормативных значений и выявление межгрупповых различий. В ходе адаптации структура опросника была доработана, что обеспечило его большее соответствие теоретической модели. Анализ данных показал, что наиболее выраженными предписаниями являются «Не делай», «Не будь здоровым», «Не добивайся успеха» и «Не сближайся», тогда как «Не существуй» и «Не будь в здравом уме» имеют минимальные значения. Выявлены статистически значимые различия по полу и поколению: мужчины в целом демонстрируют более полярное отношение к предписанию «Не делай», при этом молодые люди – представители поколения Z чаще принимают этот запрет. Также выявлены различия между поколениями по предписаниям «Не взрослей», «Не думай», «Не будь в здравом уме» и «Не чувствуй». Полученные результаты дают основания для дальнейшего изучения влияния родительских предписаний на личность в межпоколенческом и гендерном контексте, а также применения опросника в практике психологического консультирования и социально-психологических исследованиях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берн Э. Люди, которые играют в игры / Э. Берн. – М.: Эксмо, 2022. – 576 с.
2. Кравченко А.В. Гипотеза Сепира-Уорфа в контексте биологии познания / А.В. Кравченко // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2007. – №1. – С. 5–14.

3. Кравчук Н.Ю. Методологические основы прагматической и социокультурной адаптации психологических опросников (на примере опросника «Шкала родительских предписаний» П. Дрего) / Н.Ю. Кравчук // Социальные и психологические ресурсы развития личности: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (27–28 марта 2025 г.) / ред. Е.Е. Блинова. – Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2025. – С. 535–542.
4. Кравчук Н.Ю. Стратегия доместики как способ прагматической и социокультурной адаптации психологических опросников (на примере опросника «Шкала родительских предписаний» П. Дрего) / Н.Ю. Кравчук, Н.О. Олейник // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право: сб. науч. тр. / отв. ред. А.Л. Третьяков. – Т. 13. – М.: МПСУ, 2024. – С. 204–212.
5. Alden M. The Gossamer Injunction / M. Alden // Transactional Analysis Journal. – 1988. – Vol. 18. № 4. – P. 321–324.
6. Cornell W.F. Pearl Drego Receives 2004 Eric Berne Memorial Award / W. F. Cornell // The Script. International Transactional analysis association. – 2004. – Vol. 34. № 5. – P. 1–6.
7. Drego P. Happy family – Parenting through Family Rituals / P. Drego. – Bombay: Alfreruby Publishers, 2004. – 72 p.
8. Goulding R.L. Changing Lives through Redecision Therapy / R.L. Goulding, M.M. Goulding. – New York: Grove Press Inc, 1997. – 297 p.
9. Goulding R.L. Injunctions, Decisions, and Redecisions / R.L. Goulding, M.M. Goulding // Transactional Analysis Journal. – 1976. – Vol. 6. № 1. – P. 41–48.
10. Hartman Ch.B.A. Catastrophic Injunctions / Ch.B.A. Hartman, N.B.S. Narbue // Transactional Analysis Journal. – 1974. – Vol. 4. №2. – P. 10–12.
11. Howe N. Millennials rising: The next great generation / N. Howe, W. Strauss. – New York: Vintage Books, 2000. – 415 p.
12. McNeel J.R. Redecision therapy as a process of new belief acquisition: The survival injunctions / J.R. McNeel // Journal of Redecision Therapy. – 2000. – Vol. 2. – P. 32–48.
13. McNeel J.R. Understanding the Power of Injunctive Messages and How They Are Resolved in Redecision Therapy / J.R. McNeel // Transactional Analysis Journal. – 2010. – Vol. 40. № 2. – P. 159–169.
14. Ramond C. Don't Change: A Cultural Injunction / C. Ramond // Transaction Analysis Journal. – 1994. – Vol. 24. №3. – P. 220–221.

REFERENCES

1. Berne E. (2022). *Liudi, kotorye igraiat v igry* [Games People Play]. Moscow: Eksmo (In Russian).
2. Kravchenko A.V. (2007). *Gipoteza Sepira–Uorfa v kontekste biologii poznaniia* [The Sapir–Whorf Hypothesis in the Context of the Biology of Cognition]. *Voprosy kognitivnoi lingvistiki*, (1), 5–14 (In Russian).
3. Kravchuk N.Yu. (2025). *Metodologicheskie osnovy pragmaticheskoi i sotsiokul'turnoi adaptatsii psikhologicheskikh oprosnikov (na primere oprosnika «Shkala roditel'skikh predpisanii» P. Drego)* [Methodological foundations of pragmatic and sociocultural adaptation of psychological questionnaires (using the example of the questionnaire «The Drego injunctions scale»)]. In E. E. Blinova (Ed.), *Sotsial'nye i psikhologicheskie resursy razvitiia lichnosti* [Social and Psychological Resources for Personality Development] (pp. 535–542). Simferopol: IT ARIAL (In Russian).
4. Kravchuk N.Yu., & Oleinik N.O. (2024). *Strategiia domestikatsii kak sposob pragmaticheskoi i sotsiokul'turnoi adaptatsii psikhologicheskikh oprosnikov (na primere oprosnika «Shkala roditel'skikh predpisanii» P. Drego)* [The strategy of domestication as a method of pragmatic and sociocultural adaptation of psychological questionnaires (using the example of the questionnaire «The Drego injunctions scale»)]. In A.L. Tretiakov (Ed.), *Aktual'nye problemy sovremennoi Rossii: psikhologiya, pedagogika, ekonomika, upravlenie i pravo* [Current Problems of Modern Russia: Psychology, Pedagogy, Economics, Management and Law] (Vol. 13, pp. 204–212). Moscow: MPSU (In Russian).
5. Alden M. (1988). *The Gossamer Injunction*. *Transactional Analysis Journal*, 18(4), 321–324 (In English).
6. Cornell W.F. *Pearl Drego Receives 2004 Eric Berne Memorial Award*. (2004). *The Script*. International Transactional analysis association, 34(5), 1–6 (In English).
7. Drego P. (2004). *Happy Family – Parenting through Family Rituals*. Bombay: Alfreruby Publishers (In English).
8. Goulding R.L., & Goulding M.M. (1976). *Injunctions, Decisions, and Redecisions*. *Transactional Analysis Journal*, 6(1), 41–48 (In English).

9. Goulding R.L., & Goulding M.M. (1997). Changing Lives through Redecision Therapy. New York: Grove Press Inc (In English).
10. Hartman C.B.A., & Narbue N.B.S. (1974). Catastrophic Injunctions. Transactional Analysis Journal, 4(2), 10–12 (In English).
11. Howe N., & Strauss W. (2000). Millennials Rising: The Next Great Generation. New York: Vintage Books (In English).
12. McNeel J.R. (2000). Redecision Therapy as a Process of New Belief Acquisition: The Survival Injunctions. Journal of Redecision Therapy, 2, 32–48 (In English).
13. McNeel J.R. (2010). Understanding the Power of Injunctive Messages and How They Are Resolved in Redecision Therapy. Transactional Analysis Journal, 40(2), 159–169 (In English).
14. Ramond C. (1994). Don't Change: A Cultural Injunction. Transactional Analysis Journal, 24(3), 220–221 (In English).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст опросника «Шкала предписаний Дрего»

ИНСТРУКЦИЯ

Прочитайте утверждения и спросите себя, насколько каждое из них верно для вас. Как часто в вашей жизни встречаются ситуации или приходят мысли, описанные в утверждениях? Оцените каждое утверждение по шкале от 1 до 9, где

1 – никогда

2 – почти никогда

3 – очень редко

4 – редко

5 – иногда

6 – часто

7 – очень часто

8 – почти всегда

9 – постоянно.

УТВЕРЖДЕНИЯ

	<i>Женский вариант опросника</i>	<i>Мужской вариант опросника</i>
1.	Я чувствую себя обузой для окружающих.	Я чувствую себя обузой для окружающих.
2.	Мне бы хотелось быть кем-то другим.	Мне бы хотелось быть кем-то другим.
3.	Беззаботное веселье – это пустая трата времени.	Беззаботное веселье – это пустая трата времени.
4.	Я предпочитаю, чтобы другие принимали решения вместо меня	Я предпочитаю, чтобы другие принимали решения вместо меня.
5.	Я допускаю ошибки.	Я допускаю ошибки.
6.	Лучше бы я родилась мужчиной.	Лучше бы я родился женщиной.
7.	Я менее важна, чем окружающие.	Я менее важен, чем окружающие.
8.	В глубине души я хочу быть любимой.	В глубине души я хочу быть любимым.
9.	Я чувствую себя не в своей тарелке.	Я чувствую себя не в своей тарелке
10.	Я плохо себя чувствую.	Я плохо себя чувствую.
11.	Я боюсь, что мои проблемы сведут меня с ума.	Я боюсь, что мои проблемы сведут меня с ума.
12.	Я чувствую себя растерянной.	Я чувствую себя растерянным.
13.	Мне неловко, когда окружающие выражают свои чувства.	Мне неловко, когда окружающие выражают свои чувства.
14.	Я боюсь ошибиться.	Я боюсь ошибиться.
15.	Лучше бы я не появлялась на свет.	Лучше бы я не появился на свет.
16.	Я не чувствую себя собой.	Я не чувствую себя собой.
17.	Я забочусь об окружающих в ущерб своим интересам.	Я забочусь об окружающих в ущерб своим интересам.
18.	Мне необходимо одобрение окружающих.	Мне необходимо одобрение окружающих.
19.	Я не могу добиться того, чего хочу.	Я не могу добиться того, чего хочу.
20.	Будь я мужчиной, жизнь была бы проще!	Будь я женщиной, жизнь была бы проще!

21.	Мне нравится быть лидером	Мне нравится быть лидером.
22.	Я не доверяю окружающим.	Я не доверяю окружающим.
23.	Мне кажется, окружающие не принимают меня.	Мне кажется, окружающие не принимают меня.
24.	Я отдыхаю только тогда, когда болею.	Я отдыхаю только тогда, когда болею.
25.	Мне кажется, что люди настроены против меня.	Мне кажется, что люди настроены против меня.
26.	Мне трудно учиться.	Мне трудно учиться.
27.	Проявление чувств – это слабость.	Проявление чувств – это слабость.
28.	Лучше я не сделаю что-то, чем ошибусь.	Лучше я не сделаю что-то, чем ошибусь.
29.	Я не забочусь о себе.	Я не забочусь о себе.
30.	Я играю чужую роль.	Я играю чужую роль.
31.	Я не могу попросить то, что действительно хочу.	Я не могу попросить то, что действительно хочу.
32.	Я люблю брать ответственность на себя.	Я люблю брать ответственность на себя.
33.	Я прикладываю много усилий, но мои труды не ценятся.	Я прикладываю много усилий, но мои труды не ценятся.
34.	На меня возлагают большие надежды из-за того, что я женщина.	На меня возлагают большие надежды из-за того, что я мужчина.
35.	Я не беспокою окружающих, когда мне нужна помощь.	Я не беспокою окружающих, когда мне нужна помощь.
36.	Те, кого я люблю, покидают меня.	Те, кого я люблю, покидают меня.
37.	Родные не считают меня частью своей семьи.	Родные не считают меня частью своей семьи.
38.	Я интересуюсь здоровьем и способами его поддержания.	Я интересуюсь здоровьем и способами его поддержания.
39.	Мне кажется, что жизнь не имеет смысла.	Мне кажется, что жизнь не имеет смысла.
40.	Я чувствую себя глупой.	Я чувствую себя глупым.
41.	Мне стыдно из-за того, что я злюсь.	Мне стыдно из-за того, что я злюсь.
42.	Я считаю, что лучше пусть само собой все образуется.	Я считаю, что лучше пусть само собой все образуется.
43.	Я попадаю в передраги.	Я попадаю в передраги.
44.	Я не принимаю себя такой, какая я есть.	Я не принимаю себя таким, какой я есть.
45.	Я чувствую себя обязанной, если что-то беру у окружающих.	Я чувствую себя обязанным, если что-то беру у окружающих.
46.	Ко мне относятся, как к ребенку.	Ко мне относятся, как к ребенку.
47.	Мне трудно закончить начатое.	Мне трудно закончить начатое.
48.	Я чувствую себя неполноценной из-за того, что я женщина.	Я чувствую себя неполноценным из-за того, что я мужчина.
49.	Я предпочитаю сохранять молчание, а не высказывать свою точку зрения.	Я предпочитаю сохранять молчание, а не высказывать свою точку зрения
50.	Я стараюсь не проявлять любовь и привязанность.	Я стараюсь не проявлять любовь и привязанность.
51.	Я думаю, что отличаюсь от членов своей семьи.	Я думаю, что отличаюсь от членов своей семьи.
52.	Я волнуюсь о том, что могу заболеть.	Я волнуюсь о том, что могу заболеть.
53.	Я боюсь, что могу сойти с ума.	Я боюсь, что могу сойти с ума.
54.	Я забывчивая.	Я забывчивый.
55.	Я скрываю свои чувства.	Я скрываю свои чувства.
56.	В трудных ситуациях я надеюсь, что авось само всё рассосётся.	В трудных ситуациях я надеюсь, что авось само всё рассосётся.
57.	Окружающие оценят меня по достоинству только после моей смерти.	Окружающие оценят меня по достоинству только после моей смерти.
58.	Я ношу чужую маску.	Я ношу чужую маску.
59.	Ребячество – это непозволительная роскошь для меня	Ребячество – это непозволительная роскошь для меня.

60.	Я не могу обойтись без защиты окружающих.	Я не могу обойтись без защиты окружающих.
61.	Даже добившись успеха, я чувствую неудовлетворенность.	Даже добившись успеха, я чувствую неудовлетворенность.
62.	Ко мне предъявляют завышенные требования несмотря на то, что я женщина.	Ко мне предъявляют завышенные требования потому, что я мужчина.
63.	Мой принцип «Я – последняя буква в алфавите»	Мой принцип «Я – последняя буква в алфавите».
64.	Мне неприятен тактильный контакт с окружающими.	Мне неприятен тактильный контакт с окружающими.
65.	Я предпочитаю наблюдать за чужой деятельностью, а не принимать в ней участие.	Я предпочитаю наблюдать за чужой деятельностью, а не принимать в ней участие.
66.	Я плохо себя чувствую, когда происходит что-то неожиданное.	Я плохо себя чувствую, когда происходит что-то неожиданное.
67.	В случае неудач я могу потерять рассудок.	В случае неудач я могу потерять рассудок.
68.	Мне трудно сосредоточиться.	Мне трудно сосредоточиться.
69.	Мне сложно выражать свои чувства.	Мне сложно выражать свои чувства.
70.	При принятии решений я руководствуюсь правилом «Семь раз отмерь, один отрежь».	При принятии решений я руководствуюсь правилом «Семь раз отмерь, один отрежь».
71.	Мне кажется, что я не на своём месте.	Мне кажется, что я не на своём месте.
72.	Я конкурирую с мужчинами по жизни.	Я занимаюсь работой, которую обычно выполняют женщины.
73.	Я очень осторожна в принятии решений.	Я очень осторожен в принятии решений.
74.	Я чувствую себя самозванкой.	Я чувствую себя самозванцем.
75.	Мне больше нравится быть сильной, чем женственной.	Мне больше нравится быть мягким, чем мужественным.
76.	Инициатива наказуема.	Инициатива наказуема.

КЛЮЧ

Для оценки выраженности предписаний необходимо посчитать сумму баллов по каждой шкале.

№п/п	Название предписания	Номер утверждения
1	Не существуй	1, 15, 29, 43, 57
2	Не будь собой	2, 16, 30, 44, 58, 71, 74
3	Не будь ребенком	3, 17, 31, 45, 59
4	Не взрослей	4, 18, 32*, 46, 60
5	Не добивайся успеха	5, 19, 33, 47, 61
6	Не будь важным	7, 21*, 35, 49, 63
7	Не сближайся	8, 22, 36, 50, 64
8	Не принадлежи	9, 23, 37, 51, 65
9	Не будь здоровым	10, 24, 38*, 52, 66
10	Не будь в здравом уме	11, 25, 39, 53, 67
11	Не думай	12, 26, 40, 54, 68
12	Не чувствуй	13, 27, 41, 55, 69
13	Не делай	14, 28, 42, 56, 70, 73, 76
14	Не будь своего пола	6, 20, 34, 48, 62, 72, 75

*данные утверждения следует оценивать наоборот, ответу «Никогда» присваивается 9 баллов, ответу «Постоянно» – 1 балл.

Поступила в редакцию 27.05.2025 г.

STANDARDIZATION OF DREGO INJUNCTIONS SCALE

Kravchuk N. Yu., Oleynik N. O.

This article presents the results of standardizing the Russian-language version of Drego Injunctions Scale, comprising 76 items organized into 14 scales. The sample included 261 students aged 17–56 years old.

Distributional properties were assessed using descriptive statistics and the Kolmogorov-Smirnov test. Normative boundaries were established via the percentile method, which accommodates distributional skewness and varying item counts across scales while reducing the impact of outliers. For each scale, the 25th and 75th percentiles defined the lower and upper normative thresholds. Intergroup differences were examined using Pearson's χ^2 test with post hoc analysis, accounting for age (generations X, Y, Z) and gender. Statistically significant gender differences emerged for the «Don't Do» injunction, and significant differences between generations X and Z were observed for the «Don't Grow Up», «Don't Think», «Don't Be Sane» and «Don't Feel» injunctions.

Keywords: injunctions, Drego Injunctions Scale, questionnaire adaptation, questionnaire standardization, generations X, Y, Z.

Кравчук Надежда Юрьевна.

Херсонский государственный педагогический университет, г. Херсон, Российская Федерация.

Магистрант 2 курса Института психологии.

ORCID: 0009-0006-0670-852X.

E-mail: nadine@kravchuk7.ru.

Олейник Нармина Оруджовна.

Кандидат психологических наук, доцент

Херсонский государственный педагогический университет, г. Херсон, Российская Федерация.

Заведующая кафедрой общей и социальной психологии Института психологии.

ORCID: 0000-0002-8351-8803.

E-mail: narmina.oleinik@yandex.ru.

Kravchuk Nadezhda Yurievna.

Kherson State Pedagogical University, Kherson Russian Federation.

2nd year Master's student at Institute of Psychology.

ORCID: 0009-0006-0670-852X.

E-mail: nadine@kravchuk7.ru.

Oleynik Narmina Orujovna.

Candidate of Psychology, Associate Professor.

Kherson State Pedagogical University, Kherson Russian Federation.

Head of Department of General and Social Psychology, Institute of Psychology.

ORCID: 0000-0002-8351-8803.

E-mail: narmina.oleinik@yandex.ru.